

EFEITOS DO PARACETAMOL NO NEURODESENVOLVIMENTO: REVISÃO DA LITERATURA

José Lucas Gomes Izidorio¹, Sabrina Isidia Sousa Vasconcelos², Luíza Madureira Silva³,
José Eduardo Ribeiro Honório Júnior⁴

¹Discente do curso de Biomedicina, Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS),
Fortaleza, Brasil. lucassizidorio@gmail.com

²Discente do curso de Biomedicina, Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS),
Fortaleza, Brasil. sabrina631.sv@gmail.com

³Mestranda em Farmacologia, Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, Brasil.
luizamadureira00@gmail.com

⁴Docente do Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS), Fortaleza, Brasil.
jose.ribeiro@unichristus.edu.br

Introdução: O paracetamol (N-acetyl-para-aminophenol), é um fármaco comumente utilizado para fins analgésicos e antipirético, mais popularmente utilizados durante a gravidez e por crianças pequenas em todo mundo. No entanto, estudos relatam que o seu uso durante o pré-natal, está associado a alterações no neurodesenvolvimento, estando associados ao transtorno do espectro autista (TEA) e sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e outras condições neurológicas. **Objetivo:** Analisar as evidências na literatura sobre o uso do paracetamol durante a gravidez e seus efeitos no neurodesenvolvimento. **Metodologia:** Foi realizado uma revisão da literatura usando a base de dados PubMed, do período de 2019 a 2023, utilizando as palavras chaves, “paracetamol” e “autismo”, foram encontrados 39 artigos, que após os critérios de inclusão e exclusão, 9 foram selecionados para o presente estudo. **Resultados:** Estudos de coorte realizados em países na Europa e nos Estados Unidos da América, apontaram relação direta entre o uso do paracetamol durante a gravidez e o desenvolvimento e casos de TEA e TDAH, junto a outras alterações neurológicas com o maior risco durante a utilização do fármaco no terceiro trimestre, além disso, foi apontado risco maior para crianças do sexo masculino. Estudos em modelos animais, utilizando camundongos, simulando a fase de desenvolvimento humano (terceiro trimestre), resultaram em alterações na atividade locomotora, comportamentais e cognitivas, no qual, evidenciou que o órgão-alvo, além do fígado, é também o sistema nervoso central. Esses resultados podem ocorrer devido a capacidade do paracetamol atravessar a barreira placentária e hematoencefálica, permanecendo longos períodos no bebê. Em outras pesquisas realizadas não foram capazes de definir o mecanismo do paracetamol que afetam o neurodesenvolvimento, sendo levantado apenas hipóteses, do aumento estresse oxidativo, efeitos no sistema endocanabinóide, interrupção dos hormônios materno, inibição da ciclooxigenase-2 e fator neurotrófico. **Conclusão:** A literatura evidenciou o risco do uso indevido do paracetamol durante a gravidez, em especial no terceiro trimestre e seus efeitos no pré-natal, como, alterações no neurodesenvolvimento e sua relação com casos de TEA e TDAH em crianças expostas durante a gravidez. Mas apesar desses resultados são necessárias mais pesquisas para compreensão desses mecanismos.

Palavras-chave: Paracetamol; Transtorno do espectro autista; Neurodesenvolvimento; Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade; Gravidez.

Agradecimentos: Gostaria de expressar minha enorme gratidão pela oportunidade de participar desse evento e aos meus professores que me auxiliam na minha jornada acadêmica.